

“ILMIY TADQIQOT METODOLOGIYASI” FANI MALAKALI MAGISTRLAR TAYYORLASH JARAYONIDAGI MUHIM MANBA

Hakimov Nazar Hakimovich

e-mail: hakimovnazar@rambler.ru

Toshkent amaliy fanlar universiteti,

“Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrası professori,

Fasafa fanlari doktori, professor. Tel: 93 378 45 51

Annotatsiya: Maqolada magistrLAR tayyorlash jarayonidagi muhim manbalardan biri hisoblangan “Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” fanini o‘rganishning nazariy va ilmiy ahamiyati tadqiq qilingan. Ushbu predmetning, tadqiqotchilarga magistrlik dissertatsiyasini yozish jarayonida va uni himoyaga tayyorlashdagi konseptual va amaliy zaruriyati masalasi yoritilgan. Shuningdek, muallif “Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” fani tushunchalari mohiyatidan samarali foydalanib, tadqiqotchi ilmiy ishning ob’ekti, predmeti, yangiligi, qo‘llaniladigan metodik yo‘riqnomlar mohiyatini bilishi, ishning asosiy qismini, mustaqil xulosa va tavsialarni shakllantirish mexanizmlarini yoritgan.

Kalit so‘zlar: metodologiya, ilmiy, tadqiqot, fan, magistr, dissertatsiya, manba, yangilik, xulosa.

Аннотация: В статье подчеркивается важное научно методологическое значение дисциплины “Методология научного исследования” в подготовке высококвалифицированных магистров. Как отмечает автор статьи изучение предмета помогает магистрантам в процессе написания, определения основных задач магистерской диссертации и подготовке ее к защите. Глубокое изучение дисциплины “Методология научного исследования” являются важным источником в определении предмета, объекта и новизны исследуемой проблемы, в подведение итогов диссертационной работы, составлении заключения. Изучение дисциплины оказывает помощь магистрам в разработке и обобщении выводов и предложений по итогам диссертационного исследования.

Ключевые слова: методология, научный, исследование, наука, магистр, диссертация, источник, новизна, заключение.

Abstract: The article emphasizes the important scientific and methodological significance of the discipline "Methodology of scientific research" in the preparation of highly qualified masters. As the author of the article notes, studying the subject helps masters in the process of writing, defining the main tasks of the master's dissertation and preparing it for defense. Deep study of the discipline "Methodology of scientific research" is an important source in determining the subject, object and novelty of the research problem, in summing up the results of the dissertation work, drawing up a conclusion. Studying the discipline helps masters in developing and generalizing conclusions and proposals based on the results of the dissertation research.

Key words: methodology, scientific, research, science, master, dissertation, source, novelty, conclusion.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategisini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni oliy ta‘limdagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqdi.⁸⁰ Ushbu tarixiy hujjatning qabul qilinishi natijasida, oliy o‘quv yurtlarida kadrlarning yangi korpusini yaratish, ushbu jarayonga islohotlar ko‘lamidagi ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Mamlakat ijtimoiy iqtisodiy rivojining yangi taraqqiyot bosqichiga kirishi, malakali kadrlarning demokratik islohotlar maqsadi, mazmuni, rivojlanish tendensiyalarini chuqur tushunishga bog‘liqdir. Shuni alohida qayd etish lozimki, jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida, O‘zbekistonning xalqaro aloqalarga chuqur integratsiyalashuvi, universitetlarda tayyorlanayotgan kadrlarning sifatiga, tobora chuqurlashib borayotgan raqobatga chidamliligiga bo‘lgan talabni oshirdi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakat oliy ta‘lim muassasalarining xalqaro reytingini oshirish to‘g‘risidagi

⁸⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategisini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.

qarori muhim ahamiyat kasb etadi.⁸¹ Qarorda ta'kidlanadiki, "O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida:

-oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish;

-oliy ta'lim muassasalarining akademik mustaqilligini ta'minlash;

-oliy ta'lim muassasalarida ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi "Universitet 3.0" konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etish" zarurdir.⁸²

Magistratura birinchi kurs talabalarini uchun «Ilmiy tadqiqot metodologiyasi» fanidan darslik tayyorlash va uni nashr qilishning zaruriyati shunda iboratki, ushbu fandan o'zbek tilida darslikning yangi avlodini nashr qilish zarur. Shuningdek, O'zbekistonda rivojlanaётgan husisiiy universitetlarda tayorlanaётgan magistrlar ucun mo'gallangan «Ilmiy tadqiqot metodologiyasi» darsligi zarurligi bilan belgilanadi. Ushbu jarayonda tayyorlanayotgan darslikda xar bir ixtisoslikning xususiyatlarini e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir. Magistratura birinchi kurs talabalarini uchun «Ilmiy tadqiqot metodologiyasi» falabalarini uchun darslik tayyorlash va uni nashr qilish ning dolzarbligi quyidagi sabablar bilan belgilanadi.

Birinchi dan "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fani Toshkent amaliy fanlar universitetida ochilgan magistrlar tayerlash o'quv rejasiga kiritilgan. Ushbu fandan universitet olimlari tomonidan darslik va o'quv qo'llanma nashr nashrga tayjeyrlanmagan. Sunig uchun ham nashr qilinadigan yangi darslik maigistrlar uchu zarurdir va ularga moljallanan o'qub metodik adabietlarnig yangi avlodi tarkibiga kiradi. Давлат университетлари олимлари томонидан яратилган дарсликлар чегараланган нусхада чиқарилган ва магистрлар уларни топиши кийин.

Ikkinchi dan, Toshkent amaliy fanlar universitetida magistratura joriy o'quv yilida ochilganligi sababli, magistraturaga qabul qilingan talabalarga o'quv metodik materiallarning yetishmovchiligi ma'lum bo'ldi. Universitet axborot resurs markazida "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan nashr qilingan darsliklar b'ulishi maqsadga muvofiq. Shuningdek ushbu fandan metodologik ahamiyat kasb etadigan darslikning etishmasligi, ularning amaliyot darslariga tayrgarligiga, magistrarga mustaqil ta'lim jaraenini, oliy ta'lim talabalariga muvofiq tashkil qilish imkonini bermaydi. Magistrlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan, ilmiy tadqiqot ishlarini globallashtiruvchi, oliy ta'limda rivojlangan davlatlar universitetlari bilan integratsion jaraenlarning kengayib boraётganligi malakali magistrlar tayyorlashni talab qilmoqda. O'zbekistonda yangi taraqqiyot bosqichida raqabotbardosh kadrlar tayyoyorlashga muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Shuning uchun xam magistrlar tayyorlashni yuqoridagi talablar darajasida olib borish universitet strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Magistrarga mo'ljallangan "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan darslikning nashr qilinishi magistrlik dissertatsiyasining metodologik jihatlarini shakllantirishga yordam beradi. "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan darslik, muhim amaliy, nazariy masallarni tushintirishda metodik qo'llanma rolini ham bajaradi.

Uchinchi dan, Toshkent amaliy fanlar universitetida magistratura talabalarining ijtimoiy fanlarni o'rganish tajribasi va bilim darajalar orasidagi farqning mavjudligi ham ushbu fandan darslik tayyorlash va uni nashr qilish zaruriyatini vujudga keltirdi. Toshkent amaliy fanlar universitetida magistratura talabalarini turli mutaxassislardan iborat bo'lganligi sababli, "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan darslik ushbu fanda uchraydigan nazariy, metodologik ahamiyat kasb etuvchi masallarning mopiyyatini anglashlariga yordam beradigan manba hisoblanadi.

To'rtinchi dan, Toshkent amaliy fanlar universitetida magistratura talabalarining o'qish jaraeni o'zbek tilida tashkil qilingan. Ushbu xolat magistrlar uchun darslikning o'zbekcha variantini tayyorlashni taqoz qiladi. Ta'kidlash lozimki, magistrning hammasi bakalavriat ta'lim yo'nalishini o'zbek tilida o'qib tamomlagan. "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan darslikning mavjud bo'lmaganligi natijasida,

⁸¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» 2019-yil 8-oktyabrdagi Farmoni.

⁸² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019- yil 8-oktyabrdagi Farmoni

magistrlar faqat tarqatma materiallar va ilmiy jixatdan asoslanmagan, tizimlashtirilmagan, internet materiallaridan foydalanib darslarga tayyorlanmoqda.

Beshinchidan, "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan darslikning o'zbek tilida nashr qilinishi va universitet axborot resurs markazining yetarli sonda darslik bilan ta'minlanishi, o'quv metodik material, darslik bilan ta'minlash imkoniyatini kengaytiradi. Darslikning nashr qilinishi magistrnlarni tizimli suratda ilmiy metodologik materiallar bilan ta'minlashiga munosib javob bo'ladi.

Oltinchidan, "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan darslikning yezilishi va nashr qilinishi natijasida magistrnlr ilmiy metodologiyaning asoslarini mustaqil o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Yettinchidan, "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan darslikning yezilishi va nashr qilinishi jaraenida Rivojlangan davlatlarining yetakchi universitetlari materiallaridan samarali foydalanish lozim. Bunday innovatsion materiallarning darslikga kiritilishi natijasida bo'lajak magistrnlarning bilim saviyasi oshadi, ularning raqabotbardosh kadrlar sifatida tayyorlanishiga amaliy yordam ko'rsatiladi. Darslikda Yevropa Ittifoqga kiruvchi rivojlangan dalatlarning yetakchi universitetlarida samarali qo'llanilayotgan magistrnlr tayyorlash tajribasi uchun zarur bo'lgan, magistrnlr mustaqil ta'limi ishini tashkil qilish materiallaridan foydalaniladi. Bizning fikrimizcha, darslikga kiritiladigan glossariyni tuzishda Uvropadagi yetakchi olimlar tomonidan ochib berilgan ilmiy terminlar, atamalar, metodologiyaga oid xulosalaridan samarali foydalanilish maqsadga muvofiq. Darslikda keltiriladigan foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini shakllantirishda Yevropa Universitetlari olimlari qalamiga mansub asarlardan unimli foydalaniladi, ularga ixtiboslar berilishi manbalar ro'yxatini ilmiy materiallar bilan boyitadi. Darslikning Yevropa standartlariga muvofiq nashrga tayarlanishi Toshkent amaliy fanlar universitetida magistrnlr tayarlash jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi.

Sakkizinchidan, "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan magistratura talabalari uchun darslikning nashr qilinishi nodavlat universitetlarda magistrnlr tayyorlash ishiga muxim xissa qo'shadi. Natijada universitetga magistrnlr oqimining oshishiga sabab bo'ladi. Mgistrnlarning ilmiy saviyasi, nazariy tayyorgarligi kuchayadi. Darslik materiallarning, mantiqiy joylashtirilgan mavzularning magistrnlr tomonidan chuqur o'rganilishiga metodik yordam beradi. Darslikda keltirilgan materiallar magistrnlarning, magistrlik dissertatsiyalarining tuzilishi va mazmuni uchun zarur bo'lgan metodologik asos, dissertatsiyaning maqsadi va vazifalarini ilmiy yondoshuv nuqtai nazaridan takomillashtirishda muxim manba vazifasini bajaradi.

To'qqizinchidan, "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanidan magistratura talabalari uchun yangi darslikning ahamiyati shundaki, ushbu nashrda unga kiritilgan materiallarning metodologiyasi uchun zarur bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Qonunlar matnidan, ulardagi oliy ta'limga oid talablardan foydalaniladi. Shuningdek ushbu darslikda ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanining shakllanish genezisiga e'tibor beriladi va Yevropada yashagan buyuuk olimlarning asarlariga, Sharqning atoqli mutafakkirlari ixtirolari mazmuni, mohiyati talabarga misol tariqasida izohlanadi. Bizning fikrimizcha, nashr qilinishi mo'ljallanayotgan darslik, keyingi davrda O'zbekistonda fuqoralik jamiyati rivojlanish jaraeni bilan bog'liq va fan metodologiyasini takomillashtirilishiga mo'ljallangan transformatsion jaraenni muayyan darajada o'zida ifodalaydi. Darslikning bunday xususiyati magistrnlr tayyorlash ishining bozor iqtisodiyoti talablariga, ularning tobora murakkablashayotgan raqobot muhitida kelajakda chuqur bilim olishlariga, provard natijada munosib ish joyini topishga yordam beradi.

O'ninchidan darslikning o'ziga xos xususiyati, uning orginalligi va yagonaligi shundan iboratki, unda keltirilgan materiallar o'zining dolzarbligi, chuqur nazariy ahamiti, bevosita amaliy bilan bog'liq, yuqori malakali ilmiy xodimlar, bo'lajak tadqiqotchi pedagoglar tayyorlashga xizmat qilishi bilan ajralib turadi.

O'n birinchidan, O'zbekistonda tobora rivojlanib boraetgan xususiy universitetlarda. "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanining magistrnlr tayarlash ishida foydalanishlari mumkin. Ta'kidlash lozimki hozirgi davrda O'zbekistonda 66 ta xususiy universitet muassasasi mavjud. Bunday sharoitda, magistrnlr tayyorlash uchun "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanini o'qitish zaruriyati vujudga keldi. Shuningdek, ushbu darslik nashr qilingandan keyin, uning elektron varianti intenet tizimiga joylashtiriladi va undan O'zbekistondagi boshqa universitetlar magistr talabalari ham samarali foydalanishlari mumkin bo'ladi. Darslikning dolzarbligi shundaki, O'zbekistonning Markaziy Osiyoda oliy ta'lim, bakalavrlar va magistrnlarning yangi otryadini tayyorlash uchun xarakati, mamlakatni regionda kadrlar tayarlaydigan markazga aylantirish uchun xarakatiga mosdir. Markaziy Osiyo Respublikalarida yashayotgan o'zbeklarning ham o'z ona tillarida darslik bilan tanishish imkoniyatini beradi. Darslikning O'zbekiston oliy o'quv yurtlari axborot resurs markazlariga joylashtirilishi magistrnlr, doktorontlar va yosh tadqiqotchilar tayyorlashga yordam beradi.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili

Ushbu ilmiy tadqiqotning metodologik asoslarini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi⁸³, “Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni” tashkil qiladi⁸⁴. Maqolada bildirilgan innovatsion fikrlarni ilmiy jig‘atdan asoslashga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirzиеvning asarlarida, Farmonlari va nutqlarida oliy ta’limni yanada rivojlantirish, o‘quv metodik jarayonlarni takomillashtirishga, malakali kadrlar, jumladan raqabotbardosh magistrlar tayyorlashni yangi taraqqiyot bosqichi talablariga olib chiqish to‘g‘risidagi konseptual fikrlari asos qilib olingan⁸⁵. Maqolani nashrga tayyorlash jarayonida ilmiy tadqiqot metodologiyasiga oid innovatsion fikrlar bayon qilingan monografiyalar, ilmiy konferensiyalar materiallari taxlil qilindi. Ularning to‘liq ro‘yxati foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatida keltirilgan. Keyingi davrda nashr qilingan ilmiy ishlarda magistrning ilmiy tadqiqot ishlarini, ularning o‘quv jarayonidagi ishtirokini yanada optimallashtirish, magistrlar uchun fanlardan ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar olib borishga yuqori malakali professor o‘qituvchilarni jalb qilish zaruriyati mavjudligi haqidagi fikrlar ilgari surilgan.

Asosiy qism

“Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” fanining magistrlar tayyorlashdagi ahamiyati juda katta. Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi tasdiqlangan dasturlardan foydalanib tuziladi va eksperimental (tajriba) natijalari nazariy xulosalar bilan taqqoslanib tahlil qilinadi. Ular asosida magistratura talabasi ilmiy faoliyatida tanlangan magistrlik dissertatsiyasi mavzusini dolzarbligi, tadqiqot predmeti va obyekti, tadqiqot maqsadi va vazifalari, o‘rganilganlik darajasini aniqlash maqsadida mamlakatimiz ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi tendensiyalarini o‘rganilishi lozim deb topilgan ilmiy yo‘nalishlarda erishilgan yutuqlar, muammolar haqida ma’lumotlar to‘playdi. Ilmiy rahbar tavsiyasi asosida, yig‘ilgan ma’lumotlar asosida magistratura talabasi dissertatsiya ishini adabiyotlar tahlili qismini ilmiy faoliyatning birinchi bosqichida rasmiylashtiradi. Talaba ilmiy faoliyatning borishi haqidagi axborot ilmiy rahbar tomonidan monitoring qilinadi va ilmiy ishning bajarilish jarayoni haqida kafedra majlisiga axborot kiritiladi. Ta’kidlash lozimki magistrlik dissertatsiyasining kirish qismida muammoning o‘rganilganlik darajasi izohi berilishi tavsiya etiladi. Kirish qismida mavzuning dolzarbligi, muammoning o‘rganilganlik darajasi, ilmiy yangiligi, tadqiqotning maqsad va vazifalari, natijalarning haqqoniyligi va muqobilligi, tadqiqot obyekti, predmeti, amaliy ahamiyati hamda dissertatsiya ishining hajmi va strukturasi ketiriladi. Magistrlik dissertatsiyasi adabiyotlar tahlilini tayyorlash jarayonida talabalar:

-ilmiy-tadqiqot uchun izlanishlar olib borishi, kasbiy muammolarni ko‘ra olishi va ularni yechishning umumiy usullari va yo‘llarini o‘rganishi;

-ilmiy faoliyat davri davomida olingan axborotlarni ma’lumot va natijalar shaklida mujassamlashtira olishi:

-tanlangan mavzuning dolzarbligini asoslashi:

-mavzuga oid iqtisodiy rivojlanish jarayoni bo‘yicha yechilayotgan ilmiy-uslubiy, metodologik yo‘nalishlardagi muammo holatini tahlil qilishi;

-ilmiy-nazariy, ilmiy-uslubiy talablarni shakllantirishi, qo‘yilgan masalani yechish usullarini asoslashi;

-magistrlik dissertatsiyasidagi mavjud muammolarning eng samarali, muqobil yechimini ilmiy va iqtisodiy jihatdan asoslab berishi hamda unga tanqidiy yondashishi maqsadga muvofiqdir. Mavzuda belgilangan masalalar yechimining natijalari bo‘yicha xulosalar va takliflarni shakllantirishi hamda iqtisodiyotning tegishli tarmoqlarida qo‘llash imkoniyatini aniqlashi lozim.

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi va qo‘yilgan masalalardan kelib chiqib, adabiyotlar sharhi beriladi. Uning asosiy maqsadi qo‘yilgan masala qay darajada o‘rganilganligini aniqlashdan iboratdir. Magistrant ilmiy-tadqiqot manbalarini o‘rganayotganda qaysi muammo hal etilganligi yoki yechilmaganligi hamda nimani yangidan o‘rganish kerakligini topmog‘i lozim. Buning uchun har bir manbaga magistrant ilmiy-ijodiy va tanqidiy yondashmog‘i kerak. Ta’kidlash lozimki, magistrant mavzuga doir manbalarni o‘rganishda ularni bir nechta guruhlariga bo‘lib o‘rganishi maqsadga muvofiq. Jumladan, rivojlangan davlatlarda yashovchi olimlar tomonidan muammoning o‘rganilishi, mustaqil davlatlar hamdo‘stligi mamlakatlari olimlarining tadqiqotlari va nihoyat O‘zbekistonlik olimlar tomonidan nashr qilingan ilmiy ishlarga e’tibor

⁸³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент, Ўзбекистон., 2023. 50 модда.

⁸⁴ Ўзбекистон Республикаси “Та’лим тўғрисидаги Қонуни”. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон; 29.11.2023 й., 03/23/880/0905-сон; 01.02.2024 й., 03/24/901/0082-сон; 09.09.2024 й., 03/24/957/0689-сон; 21.09.2024 й., 03/24/963/0735-сон)

⁸⁵ Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси Тошкент Ўзбекистон. 2021.

qaratilishi maqsadga muvofiqdir. Ilmiy-iqtisodiy masalani hal qilishda magistrant tanlangan mavzuning dolzarbligini asoslash zarur. Shuningdek, dissertatsiya mavzusi tadqiqotning zaruriyatini ham asoslaydi. Tadqiqot qilinayotgan muammoning region va mamlakat masshtabidagi ahamiyatiga e'tibor berilishi ham maqsadga muvofiq. Dissertatsiyaning kirish qismida mavzu vazifalari aniq ko'rsatiladi va uning ilmiy-nazariy, ilmiy-uslubiy talablarini shakllantirish, mazkur muammoni yechish uchun tanlangan metod va usullarni ko'rib chiqish va optimal variantini tanlash maqsadga muvofiq. Dissertatsiyada tanlangan metod va usullar asosida tadqiqot natijalarida olingan natijalarning ishonchliligini ilmiy asoslash lozim. Dissertatsiya yakunida ilmiy-nazariy, amaliy masalalarni hal qilish natijalariga ko'ra xulosa va takliflar berish, ularning tegishli sohalarida tadqiqot etilish ta'kidlanadi.

Magistrant tomonidan, dissertatsiyani himoyaga tayyorlash jarayonida dastlabki axborot natijalari o'rganilgan manbalardagi ma'lumotlar bilan qiyoslab tahlil qilinadi yoki yangi natijalar olinganligi ta'kidlanadi. Ilmiy faoliyatning asosiy natijasi bo'lgan dissertatsiya ishining eksperimental qismi tadqiqot obyekti va predmeti va eksperimental uslublarini tanlash va asoslashga qaratilgan bo'lishi lozim. Kafedra yig'ilishi qaroriga binoan har bir magistratura talabasi semestr yakunida har bir magistratura talabasi ilmiy faoliyatining natijalari bo'yicha bajarilgan ishlari bo'yicha hisoboti eshutiladi. Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi bo'yicha ilmiy rahbar yordamida maqola tayyorlanadi. Magistratura talabasi ilmiy faoliyatning yakunlovchi bosqichida dastlab belgilangan dastur asosida tajribalar, tadqiqotning boshqa turlari aniq rejaga binoan standart yoki nostandart usulda o'tkazilganligi bayon etiladi. Dastlabki natijalarni qayta ishlash standart yoki nostandart usullarda qoidalariga rioya qilinib, kompyuterda bajarilishi tavsiya etiladi. Olingan natijalarning ishonchlilik darajasi matematik statistika mezonlari bilan kafolatlanadi. Dissertatsiyani himoyaga tayyorlashdagi omillar, natijalar orasidagi bog'lanish qonuniyatlari o'rganilayotgan obyekt, jarayon, mahsulot sifati, uslubiyatlar bo'yicha xulosalar chiqariladi. Natijalar, grafik va jadvallar magistrlik dissertatsiyalari talablari va qoidalariga rioya etgan holda rasmiylashtiriladi. Magistratura talabasi ilmiy faoliyatning yakuniy bosqichida dissertatsiya ishining olingan natijalar va ularning muhokamasi bobida tadqiqot natijalari tahlil qilishinadi, tadqiqot jarayonlari izohlanadi. Shu jumladan, dissertatsiya ishining xulosa qismi ham rasmiylashtiriladi. Dissertatsiya ishida alohida boblar ham xulosa va takliflar bilan yakunlanadi, lekin uning asosiylari ishning "Xulosa" bo'limida jamlanadi. Dissertatsiya ishining xulosa qismida tadqiqot natijasida chiqarilgan xulosalar va aniq takliflar, shu jumladan dissertatsiya ishini bajarish davrida magistrantning shaxsan erishgan natijalari ham mujassamlashtiriladi, qisqa xulosa va takliflar dissertatsiya ishining ayrim bobolari yakunida ham beriladi. Bunda dissertatsiya ishining "Olingan natijalar va ularning muhokamasi" bobidagi asoslangan ilmiy yangilik va yutuqlar aniq va ravshan yoritilishi lozim. Ilmiy faoliyatning yakuniy bosqichida magistratura talabasi dissertatsiya ishini rasmiylashtiradi. Magistrlik dissertatsiyasining umumiy hajmi 60-80 varaq matndan (ilovalardan tashqari) iborat bo'lib, A4 (21x29) format qog'ozga kompyuterda kompyuterda 1,5 intervalda, Times New Roman, 14 shriftida yozilgan bo'lishi shart. Matnning chap tomoni 30 mm, yuqori tomoni 2,5 mm, o'ng tomoni 1,5 mm va quyi tomonida 2,5 mm bo'sh maydon bo'lishi kerak. Betning tartib raqami sahifaning osti o'rtasiga qo'yiladi. Dissertatsiya ishining ilovasida magistrant tomonidan bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining dastlabki, boshlang'ich ma'lumotlar, dissertatsiya ishining ayrim qismlari uchun zarur bo'lgan ko'rgazmali chizma, sxema, jadval va rasmlar keltiriladi. Talaba ilmiy faoliyatning yakuniy bosqichi yuzasidan bajarilgan ishlari kafedra yig'ilishida muhokama qilinadi va himoyaga tavsiya etiladi. Magistrlik dissertatsiyasiga yetuk olimlar tomonidan tashqi taqriz tayyorlanadi va kafedraga taqdim qilinadi. Shuningdek, magistrlik dissertatsiyasiga kafedra professor-o'qituvchilari ichki taqriz beradi. Qayd etish lozimki, magistrlik ishi retsenzentlar tomonidan chuqur o'qib chiqilishi va unga yuqori malakaviy darajadagi taqriz tayyorlanishi maqsadga muvofiq. Albatta, ishning dolzarbligi, tadqiqotchi tomonidan qo'lga kiritilgan yutuqlar, ilmiy yondashuv, mustaqil xulosalarga erishilganligi, tavsiyalar ta'kidlanishi lozim. Taqrizchilar tomonidan ishga berilgan bunday obyektiv baho, xulosa magistrantni kelgusida ham ilmiy ish bilan shug'ullanishga undaydi. Ta'kidlash lozimki, magistrant ishiga berilgan ijobiy xulosa natijasi davlat attestatsiya komissiyasi a'zolari tomonidan e'tirof etiladi. Bunday ijobiy xulosa natijasida iqtidorli kadrlarni ilmiy-tadqiqot, pedagogik ishga jalb qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

Xulosa

"Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fanining magistrlar tayyorlashdagi ahamiyati dalolat beradiki, mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari, shu jumladan nodavlat universitetlar kredit-modul tizimiga o'tishi bu muayyan miqdordagi kreditlarni o'quv yili, semestr va fanlar bo'yicha taqsimlab qo'yishning o'zidan iborat emas. Oliy ta'limda kredit-modul tizimi joriy etilishi natijasida mamlakatimizda jahon andozalariga mos keladigan raqabotbardosh kadrlar tayyorlashga erishiladi. Globallashuvning muhim jihati insonlar, kadrlar

orasidagi raqobatning kuchayishiga olib keldi. Bunday sharoitda universitetlarda tayyorlanayotgan kadrlarning so'nggi talablarga javob beradigan malakali mutaxassislarni tayyorlashni taqozo qilmoqda. Kredit-modul tizimi iqtisodiyotning turli sohalarida samarali faoliyat olib boradigan, bozor iqtisodiyoti talablariga javob beradigan kadrlarning yangi korpusini tayyorlashdagi muhim omillardan biridir. Fanlarni chuqur o'rganishga qaratilgan, talabalar bilimini monitoringining takomillashgan varianti, ta'lim jarayonida ishtirok etayotgan barcha subyektlarning ushbu jarayonda faol ishtirokini talab qiladi. Kredit-modul tizimi oliy ta'limga talabalar bilimini chuqurlashtirishning yangi mexanizmlarini joriy qilishga yordam beradi. Kredit-modul tizimi talabalarning darsga qatnashishlari va o'z ustida muntazam ishlash mexanizmlarini mustahkamlaydi. Kredit-modul tizimi talabalar mustaqil ta'limini yangi pog'onaga olib chiqadi va bunday innovatsion yondashuv natijasida yuqori malakali kadrlar tayyorlashga erishiladi. Talabalar mustaqil ta'limi mazmunidagi ijobiy natijalar, talaba yoshlarning kitobga, fanlar uchun zarur bo'lgan manbalarni muntazam o'qish madaniyatini yuksaltiradi. Bunday jarayon o'z navbatida bo'lajak malakali kadrlarda axloqiy va ma'naviy, siyosiy va ekologik madaniyat qirralarini shakllantirishga sabab bo'ladi. Malakali kadrlar uchun zarur bo'lgan siyosiy, axloqiy, ma'naviy va ekologik madaniyatini yanada yuksaltiradi. Talabalar mustaqil ta'limiga konseptual yondashuv jahon andozalari talablariga mos yetuk kadrlar tayyorlash jarayonidagi muhim omil hisoblanadi va pirovard natijada, oliy ta'lim jarayoniga ijobiy amaliyotni olib kiradi. Jumladan, mamlakatimizda kadrlar tayyorlashga xizmat qiladigan oliy ta'lim tizimiga, jahon tan olgan mukammal o'lehov birligining olib kirilishiga, universitetlar o'quv dasturlarida muvozanat va me'yor paydo bo'lishiga, universitetlarda o'qish jarayonining shaffoflashishiga, o'quv dasturlari mehnat bozori va talabalar ehtiyojlari asosida shakllanishiga, darslarning sifati takomillashishiga xizmat qiladi.

Talabalar mustaqil ta'limining muhim vazifasi qatoriga universitetda shakllantirilgan o'quv jarayoni, talabalarga malakali bilim berishga qaratilgan ijodiy jamoa imkoniyatlari, uning zamonaviy mexanizmlaridan foydalanib, bo'lajak mutaxassislarga, hozirgi talabalarga muntazam suratda asosiy, ilmiy manbalar ustida ishlash madaniyatini o'rgatishimiz kerak. Shuningdek, talabalarga tizimli suratda darslik, o'quv qo'llanmalar orqali yuksak malakani qo'lga kiritish mumkinligini muntazam ta'kidlash lozim. Ushbu jarayondagi muhim omil – professor-o'qituvchilarning talabalar bilan ishlash metodikasini takomillashtirib borish zarur. Talablardagi kitobxonlikka bo'lgan intilishlarni faollashtirish maqsadida universitet kafedralari, fakultetlari va jamoat tashkilotlari imkoniyatlaridan foydalanish kerak. Shuningdek, talabalarga ko'p tirajli universitet gazetasi va universitet hamda, axborot-resurs markazi sayti orqali muntazam suratda yangilanayotgan kitoblar, darsliklar, o'quv qo'llanmalari haqida ma'lumotlar berish kutilgan natijani beradi. Professor-o'qituvchilar tomonidan yaratilgan darsliklarning yangi avlodini talabalar e'tiboriga tizimli havola qilish zarur. Talabalar mustaqil ta'limidagi muhim jihatlardan biri – ularni metodologik, nazariy ahamiyat kasb etuvchi manbalar ustida ishlash metodikasi bilan tanishtirish lozim. Talabalar mustaqil ta'limida, ularning yuksak axloqiy, ma'naviy va siyosiy madaniyati shakllanishida joriy matbuot nashrlari bilan yaqindan tanishishi muhim ahamiyatga egadir. Shuning bilan birgalikda xorijiy olimlar tomonidan yaratilayotgan darsliklar, o'quv qo'llanmalari haqida bo'lajak mutaxassislarni tanishtirib borish mexanizmini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Universitet elektron kutubxonasiga chet el universitetlarida o'qitiladigan darsliklarning elektron variantlari, respublikadagi yetuk professorlarning ushbu fanlar bo'yicha o'quv qo'llanma hamda darsliklari kiritilishini davom ettirish, yo'l xaritasini ishlab chiqish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, O'zbekiston, 2023, 50-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni" Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 12.10.2021-y., 03/21/721/0952-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategisini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 8-oktyabrdagi Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" Farmoni. Nashr
6. Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, O'zbekiston, 2021. – 236 bet.
7. Basakov M.I. Ot referata do diplomnoy raboty: Rek. studentam po oformleniyu teksta / Basakov M.I. - Rostov n/D, 2015. – 61 s.
8. Kovalevskiy I. Organizatsiya samostoyatelnoy raboty studenta // Vysshee obrazovaniye v Rossii №1, 2016, s.114-115.

9. Kredit modul tizimi va o'quv jarayonini tashkil etish. O'quv uslubiy majmua. – Toshkent, 2020. – 61 bet.
10. A. Mukasheva i dr. Samostoyatelnaya rabota studentov v kreditnoy sisteme obucheniya // Psixologiya i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primeneniya: materialy XLIY
11. Oliy ta'lim muassasalari kafedralarida ish yuritish tizimini takomillashtirish yuzasidan yo'riqnoma. – Toshkent, 2016.
12. Toshkent amaliy fanlar universiteti joriy arxiv materiallari. 2023/2024-yillar.
13. Umarov A., Mustaqil ishlay olish talabani yetuklikka yetaklaydi. 2020-yil 30-dekabr. <https://yuz.uz/news/mustaqil-ishlay-olish-talabani-yetuklikka-yetaklaydi>.
14. O'rinov V. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim muassasalarida ECTS kredit-modul tizimi: asosiy tushunchalar va qoidalar. Qo'llanma. El-yurt umidi jamg'armasi va Respublika Oliy Ta'lim Kengashi bilan hamkorlikda. 2020-y. -64 b.
15. Urinov V. Sul'tonov, M., Umarov, A. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tashkilotlarida ECTS kredit-modul tizimi: asosiy tushuncha va koidalar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020. – 11 bet.
16. Hakimov N, Larina S. Samostoyatelnaya rabota studentov. –Tashkent: O'qituvchi, 1989. -71 s.
17. Hakimov N. Abdumalikov A. Talbalar mustaqil ishi. – Farg'ona: 2020. –80 bet
18. Abdusalom Umarov, Nazar Hakimov. Talabalar mustaqil ta'limi (Monografiya) Toshkent. 2024. –208 bet.
19. Gubaidulina R.H., Logvinova N.A., Chahlov M.G. Organization and control of students' independent work. Scientific journal/European journal of natural history Issue № 2 in 2007.
20. Victoria, Rakhmanova. The role of students' independent work in the educational process/ Published June 27, 2023 | Version v1 International Journal of Research. <https://zenodo.org/records/8087649>